

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI

**KOMPYUTER ILMLARI VA
MUHANDISLIK TEXNOLOGIYALARI**

**XALQARO ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI**

**TO'PLAMI
2-QISM**

**26-27-SENTABR
2025-YIL**

**Google
Scholar**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**KOMPYUTER ILMLARI VA MUHANDISLIK
TEXNOLOGIYALARI**

mavzusidagi Xalqaro ilmiy-texnik anjuman materiallari to‘plami

(2025-yil 26-27-sentabr)

2-QISM

JIZZAX-2025

TARBIYA JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH BO‘YICHA OLIB BORILGAN ILMIY TADQIQOTLAR

PhD, dots. Rashidova Gulnoza G‘ulomovna

O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

rashidovagulnoza1989@gmail.com

*“Insonni inson qiladigon
narsa-bu tarbiyadir”*

Jan-Jak Russo

Annotatsiya: Mazkur maqolada tarbiya jarayonini takomillashtirishga oid ilmiy tadqiqotlar tahlil qilinadi. Unda pedagogika fanining rivojlanish jarayonida tarbiyaviy faoliyatning o‘rni smaradorligini oshirishga qaratilgan metod va yondashuvlar o‘rganilgan. Shuningdek, ta’lim-tarbiya jarayoniga innovatsion texnologiyalarni joriy etish, o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik ruhida tarbiyalashga oid ilmiy izlanishlarning natijalari yoritiladi. Tadqiqotlar natijasida tarbiya jarayonini takomillashtirish nafaqat ta’lim sifati, balki jamiyat taraqqiyoti uchun ham muhim omil ekanligi asoslab beriladi

Kalit so‘zlar: tarbiya, tarbiya jarayoni, ilmiy tadqiqotlar, pedagogik texnologiyalar, metodika, takomillashtirish, ta’lim sifati, qadriyatlar, o‘quvchi shaxsi, ijtimoiy taraqqiyot.

Tarbiya haqidagi fundamental tushunchalar qadimdan tarbiya va pedagogik nazariyalar doirasida shakllangan bo‘lib, birinchi navbatda turli mutafakkirlarning asarlari va nomlari bilan bog‘liq. Eng muhim hissalar orasida Platonning ijtimoiy-pedagogik utopiyasi Ya.A.Komenskiyning panpedagogika yoki umuminsoniy tarbiya haqidagi ta’limoti, shuningdek, J.J.Russo, I.Gerbert, K.D.Ushinskiy, J.Dyui, A.S.Makarenkolarning pedagogik tizimi va nazariyalari haqida yoritilgan.

Nemis mutaxassisi F.V.Kron bolalarni tarbiyalashda oltita yondashuvni belgilaydi:

Nemis mutaxassisi F. V. Kron bola tarbiyasida oltita yondashuvni ajratib ko‘rsatadi:

tarbiya majburlashning ko‘rinishi sifatida (Platon);

bolaga hayotda yordam sifatidagi tarbiya (Pestalotsi);

bolaning erkin rivojlanishi uchun sharoit yaratish sifatidagi tarbiya (Russo);

boshqaruv va nazorat sifatidagi tarbiya (Gerbert);

kattalar va tajribali odamlar tomonidan rahbarlik sifatidagi tarbiya;

oldindan belgilangan me‘yorlarning rivojlantirilishi sifatidagi tarbiya.

XX-asr pedagogika va psixologiyasining eng ta’sirli yo‘nalishlaridan biri insonparvarlik psixologiyasi bo‘lib, bu AQShda tarbiyani texnologiyalashtirishga olib keldi. Pedagog va faylasuf J.Dyui (1859-1952) Shimoliy Amerikadagi tarbiya amaliyotiga, xususan, shaxsiy rivojlanish va tarbiyaga ta’sir ko‘rsatdi.

O‘quv adabiyotlarida ko‘pincha gumanistik pedagogika deb ataladigan gumanistik psixologiya individuallarni xavfsizlik, sevgi, hurmat va e’tirofni o‘z ichiga

olgan ehtiyojlar ierarxiyasiga ega bo'lgan murakkab, o'ziga xos yaxlitlik sifatida tasavvur qiladi. Shaxsning eng yuqori ehtiyoji - bu o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishni o'z ichiga olgan o'z-o'zini amalga oshirish zarurati (A. Maslou)

O'quvchilar bilan psixologik va pedagogik ish olib borish, shuningdek, otalar va o'qituvchilarga psixoterapevtik yordam ko'rsatish kontekstida K. Rojers bolaning rivojlanishini yengillashtirishga qaratilgan bir qancha tamoyillar va usullarni o'rnatdi. Asosiy tamoyil - bu bolaga ijobiy munosabatda bo'lish, uning huquqlarini tan olish va kattalar tomonidan qo'llab-quvvatlash.

Bolaning harakatlaridan qat'i nazar, uni sevishini va qabul qilinishini his qilishi juda muhimdir. K. Rodjersning fikricha, gumanitar pedagog ikki asosiy xususiyatni o'zida mujassam etishi kerak: empatiya va o'zini namoyon qilish. Empatiya - bu boshqa odamning holatini tushunish va his qilish qobiliyati. Bu ikki xususiyat pedagog shaxsi bilan bir qatorda tegishli pedagogik pozitsiyani ta'minlaydi. Gumanistik yo'naltirilgan tarbiya tizimlari shaxsni rivojlantirish va shaxsiy, ichki fazilatlarni tarbiyalashga qaratilgan bo'lib, faqat jamiyat ehtiyojlarini qondirishdan ko'ra, shaxsning o'ziga xos qadriyatlariga moslashish muhimligini ta'kidlaydi.

Tarbiyaning zamonaviy tushunchasi antroposofiya asoschisi Rudolf Shtaynerga tegishli. Shtayner o'z g'oyalarini 1919-yilda Shtutgartda nashr etdi va ularni umrining oxirigacha boshqargan Valdorf maktabida amalga oshirdi. Ushbu konsepsiyaning asosiy jihati kattalar tomonidan ko'rsatiladigan oddiy xatti-harakatlarga taqlid qilishga asoslangan tarbiyaviy pozitsiyadir. O'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasidagi umumiy ijodiy g'amxo'rlikning tarbiyaviy aloqalari uning tarbiya falsafasining asosiy g'oyasini ifodalaydi.

20-asr oxiridan boshlab va hozirgi kungacha davom etayotgan ta'limning asosiy masalalaridan biri tarbiya jarayonidagi erkinlik va majburlash o'rtasidagi munosabatlardir. Bu har bir shaxs uchun individual tarbiya yo'lini yaratish imkoniyatini bildiradi. Shunday qilib, tarbiya tarixi va turli mamlakatlarning zamonaviy tarbiya tizimlari ta'limning ikki xil tushunchasi bilan ajralib turishi mumkin. Ular uchun umume'tirof etilgan atamalar mavjud bo'lmasa-da, pedagogika ko'pincha o'tmish va hozirgi insonparvarlik g'oyalarini aks ettiradi.

Sotsiologiyada shaxs erkinligi darajasidan kelib chiqqan holda sotsializatsiyaning ikkita nuqtai nazari ajratiladi:

1) shaxsni ijtimoiy taraqqiyotning oliy maqsadi va mohiyati, deb ta'kidlaydigan shaxsga yo'naltirilgan nuqtai nazar;

2) shaxsni birinchi navbatda jamiyatning bir bo'lagi, ijtimoiy hayotga qo'shgan hissasi bilan belgilanadigan ijtimoiy-tsentrlik nuqtai nazar.

1990-yillar boshida A.A. Bodalyov, Z.A. Malkova, L.I. Novikovalar boshchiligidagi olimlar jamoasi o'quvchilar uchun tarbiyaning zamonaviy konsepsiyasini taklif qildilar. Bu konsepsiya o'quvchilarni individual yondashuv asosida tarbiyalashga yo'naltiradi va shaxslar bilan ijtimoiy munosabatlarning muhimligini ta'kidlaydi. Individual yondashuv asosida tarbiyalash tizimining maqsadi shaxsning har tomonlama rivojlanishiga yordam berishdir.

Tarbiya fani o'quvchilarni faollikka, muloqotchanlikka va bolaning turmush tarzi maqsadlarga erishish va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Tarbiya fani - insonning hayotiy tajribasini aks ettiruvchi ijodiy va axloqiy munosabatlarni rivojlantiradi.

O'quvchi turli xil ijtimoiy rollarning potentsial tashuvchisi sifatida (oila a'zosi, bolalar jamiyati a'zosi, shahar fuqarosi va vatanparvar) o'z-o'zini anglash nuqtai nazaridan o'ziga xos individuallik va ijodkorlik manbasini ifodalaydi. Tarbiya jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, madaniy taraqqiyoti va axloqiy me'yorlari bilan uzviy bog'liqdir. Bu munosabatlar tarbiya maqsadlarini, uning mazmunini, vazifalarini, o'qituvchi va o'quvchilarning qadriyat yo'nalishlarini, atrofdagi voqelik bilan bog'liq bo'lgan tarbiyaning ustuvor usullarini tanlashni belgilaydi. Ta'lim va tarbiya bir-biri bilan chambarchas bog'liqdir. Barcha ta'lim faoliyati tarbiyadan boshlanadi va o'qitish jarayonining o'zi tarbiyani mustahkamlash va turli munosabatlarni, xususan, mehnatsevarlik, qat'iyatlilik va boshqa shaxsiy fazilatlar va xususiyatlarni shakllantirish uchun sharoit yaratadi. Oila, maktab va jamiyatning hamkorligi va o'zaro ta'siri tarbiya jarayonida uzviy bog'liqdir. Tarbiya jarayonining samaradorligi tarbiya maqsadlari, mazmuni va usullarining birligi bilan bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. A.Avloniy, Turkiy guliston yoxud ahloq.-Toshkent: o'qituvchi 1992.
2. Q.Abdullayeva, Pedagogika nazariyasi va tarixi.-Toshkent: Fan va texnologiya, 2015.
3. O.Hasanboyeva, Pedagogika.-Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
4. H.To'raqulov, Pedagogik mahorat va tarbiya metodlari.-Toshkent: O'zDJTU nashriyoti, 2017.
5. R.Jo'rayev, Ta'lim va tarbiya metodikasida innovatsion yondashuvlar. Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
6. R.Karimova, o'quvchi shaxsini shakllantirishda tarbiyaning o'rni.- Toshkent: NMIU, 2016.
7. B.Rasulov, Zmonaviy ta'lim va tarbiya texnologiyalari.-Toshkent: Ilm Ziyos, 2021.
8. L.S.Vygotsky, Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes.-Harvard University Press, 1978.

OILAVIY TA'LIMNING OILA KONFIGURATSIYASIGA BOG'LIQLIGI: KO'P FARZANDLI BO'LISH, BITTA FARZANDLI BO'LISH

ps.f.d., prof. Umarov B.M.

Alfraganus universiteti

Annotatsiya: Ko'p bolali va bitta bolali oilalar farzandlarining ijtimoiy-psixologik xususiyatlarining o'ziga xosligi maktab o'quvchilari o'rtasidagi shaxslararo munosabatlarni idrok etishning o'ziga xosligida namoyon bo'ladi. Katta oilalarda - uning a'zolari o'rtasida qandaydir birlik mavjud.

Kalit so'zlar: aql-zakovati, ota-onalarning ta'limi, madaniy farqlar, intellekt, individual, ko'p bolali, bir bolali oilalar, aka-uka, o'smirlik davri.